

Barreiras e Estratégias de Translação do Conhecimento na Atenção Primária: Validação de Conteúdo

ARTIGO ORIGINAL

Luana R. Schneider

Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, Santa Catarina, Brasil

luanaschneider@unochapeco.edu.br**Lucimare Ferraz**

Universidade do Estado de Santa Catarina, Chapecó, Santa Catarina, Brasil

Sinval Adalberto Rodrigues Junior

Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, Santa Catarina, Brasil

Recebido: _11/08/2025_ / Aceito: _20/11/2025_ / Publicado: _15/03/2026_.

Abstract: Despite the exponential growth of scientific production in the health field, it is observed that research results are not always implemented in a timely manner in clinical practice. This gap between knowledge production and its application highlights the need for knowledge translation strategies, especially in the context of Primary Health Care, given its scope and relevance in the health system. **Objective:** To validate the content regarding barriers and strategies for knowledge translation in the context of Primary Health Care, as well as to identify ways of operationalizing it in practice. **Method:** A methodological content validation study was conducted with eight Brazilian specialists in the area of knowledge translation. A Likert scale was used to evaluate the items, adopting a Content Validity Index ≥ 0.75 as an acceptability criterion. Data collection occurred electronically between May and June 2022. **Results:** The overall Content Validity Index was 0.81 for barriers and 0.93 for knowledge translation strategies. The methods for operationalizing the strategies and overcoming the barriers were grouped into four categories: communication of evidence, continuing education, research funding, and cooperation between teaching and service. **Conclusion:** The results demonstrate the validity of the content and reinforce the importance of the articulation between knowledge production and use. Although barriers to knowledge translation persist, the study points to viable paths for overcoming them in Primary Health Care.

Keywords: Knowledge Translation; Primary Health Care; Validation Study; Evidence-Based Clinical Practice.

Resumo: Apesar do crescimento exponencial da produção científica na área da saúde, observa-se que os resultados das pesquisas nem sempre são implementados em tempo oportuno na prática assistencial. Essa lacuna entre a produção do conhecimento e sua aplicação evidencia a necessidade de estratégias de translação do conhecimento, especialmente no contexto da Atenção Primária à Saúde, dada a sua abrangência e relevância no sistema de saúde. **Objetivo:** Validar o conteúdo referente às barreiras e estratégias de translação do conhecimento no contexto da Atenção Primária à Saúde, bem como identificar formas de sua operacionalização na prática. **Método:** Estudo metodológico de validação de conteúdo, realizado com oito especialistas brasileiros na área de translação do conhecimento. Utilizou-se uma escala Likert para avaliação dos itens, adotando-se como critério de aceitabilidade Índice de Validade de Conteúdo $\geq 0,75$. A coleta de dados ocorreu de forma eletrônica entre maio e junho de 2022. **Resultados:** O Índice de Validade de Conteúdo global foi de 0,81 para as barreiras e 0,93 para as estratégias de translação do conhecimento. As formas de operacionalização das estratégias e de superação das barreiras foram agrupadas em quatro categorias: comunicação das evidências, educação permanente, financiamento em pesquisa e cooperação entre ensino e serviço. **Conclusão:** Os resultados evidenciam a validade do conteúdo e reforçam a importância da articulação entre produção e uso do conhecimento. Embora persistam barreiras à translação do conhecimento, o estudo aponta caminhos viáveis para sua superação na Atenção Primária à Saúde.

Palavras-chave: Translação do Conhecimento; Atenção Primária à Saúde; Estudo de Validação; Prática Clínica Baseada em Evidências.

1. Introdução

A translação do conhecimento (TC) constitui um dos termos utilizados para descrever o processo de transformação das evidências científicas em ações efetivas, de modo que sejam compreendidas e aplicadas na prática. Trata-se de um processo dinâmico e interativo que envolve a síntese, a disseminação, o intercâmbio e a utilização do conhecimento, com o objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços e produtos em saúde [1].

As pesquisas em saúde são conduzidas com a expectativa de que o conhecimento produzido contribua para melhores desfechos clínicos e para o uso mais eficiente dos recursos disponíveis. No entanto, ainda persistem lacunas significativas entre a produção científica e sua aplicação na prática. Muitos resultados de pesquisa não são implementados de forma oportuna ou não são incorporados ao cotidiano dos serviços, mesmo diante do crescimento exponencial das publicações na área da saúde [2,3].

Nesse contexto, observa-se um aumento do interesse em identificar e compreender estratégias capazes de ampliar a incorporação das evidências científicas nos processos decisórios e na implementação de ações em saúde [4-6].

Adicionalmente, há um reconhecimento crescente de que os desafios relacionados à incorporação das evidências não se limitam à sua subutilização, mas também estão associados a fragilidades no próprio processo de produção do conhecimento. Entre essas fragilidades, destaca-se o uso de linguagem excessivamente técnica e conceitual, que pode dificultar a compreensão e a aplicabilidade dos achados científicos [7]. Outras barreiras à TC incluem a limitação de acesso a dispositivos tecnológicos e à internet nos locais de trabalho, a elevada demanda assistencial, a ausência de suporte contínuo após a implementação de intervenções e a escassez de recursos disponíveis [8,9].

As estratégias de TC, por sua vez, correspondem a intervenções ou ferramentas desenvolvidas com o intuito de superar essas barreiras, facilitando e incentivando o uso de evidências científicas na tomada de decisões em saúde [10]. Essas estratégias são particularmente relevantes no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), onde as demandas assistenciais são diversificadas e os profissionais necessitam de autonomia, capacidade de gestão de mudanças e habilidade para integrar a evidência científica à prática cotidiana [11].

Em uma revisão de escopo sobre a translação do conhecimento na APS [12], foram identificadas barreiras como a elevada carga de trabalho assistencial, a disponibilidade de conteúdos com baixa aplicabilidade prática e a insuficiência de recursos para a implementação das estratégias recomendadas. Diante desse cenário, a presente pesquisa buscou consultar especialistas com o objetivo de tornar as evidências mais relevantes e acessíveis aos usuários finais. Assim, a validação dos resultados obtidos na revisão de escopo pode contribuir significativamente para a prática, favorecendo a incorporação do conhecimento científico pelos profissionais de saúde.

2. Objetivo

Validar o índice de conteúdo relacionado às barreiras e às estratégias de translação do conhecimento na Atenção Primária à Saúde e identificar formas de operacionalizá-las na prática.

3. Métodos

Aspectos éticos

O estudo atendeu às diretrizes da Resolução nº 466, de dezembro de 2012 [13], sendo submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente e aprovado em 23 de outubro de 2020 (parecer nº 4.358.035). O anonimato dos participantes foi garantido, sendo os especialistas identificados pelas siglas E1, E2, E3, sucessivamente.

Desenho, período e local do estudo

Trata-se de um estudo descritivo, de validação de conteúdo, fundamentado na concordância de um comitê de juízes especialistas na área de translação do conhecimento. A análise por juízes, também denominada análise de conteúdo, baseia-se no julgamento de especialistas com experiência na temática, responsáveis por avaliar a adequação e a pertinência do conteúdo proposto [14].

A coleta de dados foi realizada no período de maio a junho de 2022.

População ou amostra; critérios de inclusão e exclusão

Não há consenso na literatura sobre o número ideal de juízes necessários para um estudo de validação. Lynn [15] recomenda um mínimo de cinco e um máximo de dez participantes, enquanto Pasquali¹⁴ sugere entre seis e vinte especialistas.

A identificação dos potenciais juízes foi realizada por meio de busca em grupos de pesquisa relacionados à temática da translação do conhecimento, nos diretórios do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), utilizando a ferramenta de consulta parametrizada com o termo “translação do conhecimento”. Adicionalmente, foram identificados autores de publicações sobre o tema no Portal de Periódicos da CAPES, empregando o filtro “buscar por assunto”.

Foram considerados elegíveis como especialistas aqueles que atendessem a, pelo menos, dois dos seguintes critérios: possuir título de mestre ou doutor; apresentar experiência profissional (clínica, ensino ou pesquisa) na área da Atenção Primária à Saúde; e possuir publicação científica na temática da translação do conhecimento. As informações foram organizadas em planilha do Microsoft Excel®.

Foram identificados 18 profissionais elegíveis, de diferentes áreas de atuação, aos quais foi encaminhada carta-convite por via eletrônica, contendo os objetivos do estudo. Entretanto, 10 especialistas foram excluídos por não responderem após três tentativas de contato. Assim, a amostra final foi composta por oito participantes, aos quais foram enviados o link do questionário, via *Google Forms*, e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Protocolo do estudo

Com base nas barreiras e estratégias identificadas em estudo anterior [12], foi elaborado um questionário composto por quatro questões destinadas à caracterização dos juízes e oito sentenças avaliativas, estruturadas em escala Likert de quatro pontos (1 = discordo totalmente; 2 = discordo; 3 = concordo; 4 = concordo totalmente).

Os juízes foram orientados a justificar suas respostas quando atribuísssem os escores 1 ou 2. Além disso, responderam a uma questão aberta, na qual deveriam descrever de que forma os resultados de pesquisas poderiam se aproximar do cotidiano de trabalho dos profissionais atuantes na Atenção Primária à Saúde.

A coleta de dados ocorreu de forma eletrônica, contemplando as seguintes etapas: identificação dos participantes, envio do convite e disponibilização do questionário mediante aceite do TCLE.

Análise dos resultados e estatística

Os dados referentes à caracterização dos juízes foram organizados em planilha do Microsoft Excel® e submetidos à análise descritiva, incluindo cálculo de frequências relativas e medidas de tendência central (média).

O Índice de Validade de Conteúdo (IVC) foi calculado por meio da razão entre o número de respostas com concordância (escores 3 ou 4) e o total de respostas para cada item [16]. Foram considerados aceitáveis valores iguais ou superiores a 0,75 ($IVC \geq 0,75$). O IVC global foi obtido pela média dos índices individuais dos itens [16].

As respostas discursivas foram analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo temática, conforme proposta por Bardin [17], seguindo as etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Na pré-análise, realizou-se leitura minuciosa do material; na fase de exploração, procedeu-se à identificação das unidades de sentido; e, no tratamento dos resultados, os conteúdos foram agrupados por similaridade, resultando em quatro categorias: comunicação das evidências, educação permanente, cooperação ensino-serviço e financiamento em pesquisa.

4. Resultados

Relativamente às características dos participantes, observou-se predominância do sexo feminino (87,5%), com média de idade de 36,3 anos. A maioria dos especialistas residia na região Centro-Oeste (62,5%), seguida pelas regiões Sul (25%) e Nordeste (12,5%).

Quanto à formação *stricto sensu*, 50% dos participantes possuíam doutorado, 37,5% mestrado e 12,5% pós-doutorado. Em relação à formação acadêmica, 25% eram graduados em Enfermagem, 25% em Nutrição, 25% em Odontologia, 12,5% em Fisioterapia e 12,5% em Direito. Destaca-se que 62,5% dos especialistas possuíam experiência na área da Atenção Primária à Saúde e 87,5% apresentavam publicações na temática da translação do conhecimento.

No que se refere ao julgamento das afirmações relacionadas às estratégias de translação do conhecimento na Atenção Primária à Saúde e às suas principais barreiras, todas atingiram o nível de concordância estabelecido ($IVC \geq 0,75$). Os resultados detalhados encontram-se nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Descrição do Índice de Validade de Conteúdo sobre as barreiras de translação do conhecimento na Atenção Primária à Saúde, Brasil, 2022.

Afirmação	IVC
Barreiras	
1. Um dos motivos para a translação do conhecimento não ocorrer de maneira satisfatória é porque as pesquisas não consideram o contexto dos participantes e dos serviços.	0,75
2. A falta de equipamentos ou acesso à internet no local de trabalho e a alta demanda assistencial, associados à falta de recursos são barreiras à translação do conhecimento na Atenção Primária.	0,87
IVC Geral	0,81

IVC= Índice de Validação de Conteúdo.

Tabela 2 – Apresentação do Índice de Validade de Conteúdo sobre as estratégias para translação do conhecimento na Atenção Primária à Saúde, Brasil, 2022.

Afirmação	IVC
Estratégias	
1. Os materiais educacionais e capacitações (exemplo cursos e seminários) são estratégias uteis para promover a translação do conhecimento.	0,75
2. Disponibilizar os resultados das pesquisas em formato e linguagem mais acessível, com mensagens direcionadas e personalizadas potencializa o seu uso pelos profissionais de saúde.	1
3. Capacitação em pequenos grupos pode ser uma alternativa viável para serviços de saúde com poucos recursos.	1
4. A parceria entre profissionais de saúde e pesquisadores é uma abordagem promissora para garantir a integração dos resultados da pesquisa – combinar o conhecimento teórico e metodológico dos pesquisadores com o conhecimento e as experiências do contexto dos usuários.	1
5. Ampliar o financiamento da pesquisa para além da etapa de produção do conhecimento, com recursos para manutenção a longo prazo, aumenta a probabilidade de uma estratégia de translação ser mantida após a sua implementação.	0,87
6. O uso de mídias sociais como Twitter, Facebook e YouTube pode potencializar a comunicação dos resultados da pesquisa.	1
IVC Geral	0,93

IVC= Índice de Validação de Conteúdo.

Os especialistas validaram que a translação do conhecimento enfrenta barreiras como a elevada demanda assistencial, a escassez de recursos e a realização de pesquisas que nem sempre consideram o contexto da Atenção Primária à Saúde. Em relação às estratégias, observou-se consenso nas afirmações 2, 3, 4 e 6.

Adicionalmente, os especialistas foram convidados a opinar sobre formas de operacionalizar as estratégias de translação do conhecimento e superar as barreiras identificadas na prática. As respostas foram submetidas à análise de conteúdo, resultando em quatro categorias temáticas: (1) comunicação das evidências, (2) educação permanente, (3) financiamento em pesquisa e (4) cooperação entre ensino e serviço.

Os participantes destacaram que a forma de comunicação das evidências é um elemento central para a incorporação da translação do conhecimento no cotidiano dos profissionais de saúde, ressaltando a necessidade de estratégias que favoreçam a compreensão e a aplicabilidade dos resultados de pesquisa:

Os profissionais dos serviços de saúde precisam de recomendações explícitas, informadas pelas melhores evidências disponíveis e com viabilidade contextual [...] me refiro aos guidelines (protocolos e diretrizes de prática clínica), que são na verdade o principal elemento para conectar as evidências e os serviços de saúde. (E2)

Uma vez finalizada [a pesquisa], é importante dar a devolutiva de forma clara e em linguagem acessível. (E1)

A academia deve também trazer os seus achados na forma de devolutiva aos serviços tanto gestores como usuários. (E4)

[...] Compartilhar os resultados de forma dialógica. (E7)

Independentemente do contexto dos participantes, é preciso pensar na linguagem do que se quer se comunicado e para quem. (E1)

Na maioria das vezes, as pesquisas não contemplam etapas de aplicação prática dos resultados do estudo, fazem apenas “recomendações”. (E3)

Os especialistas ainda fundamentaram que o formato como o conhecimento científico é difundido (neste caso, materiais educacionais e capacitações) pode representar uma dificuldade para os usuários:

Os materiais disponíveis ainda focam mais em aspectos teóricos, sem incluir questões práticas na rotina dos profissionais de saúde e as distintas realidades. (E4)

A translação do conhecimento é mais profunda do que a transferência do conhecimento (unidirecional), pressupõe a interação entre atores interessados no assunto/tema. Muitos cursos e seminários trazem o formato de uma pessoa falando (o pesquisador, normalmente) para um público, sem muita preocupação sobre a absorção da informação ali disseminada. (E1)

A educação permanente é outro aspecto mencionado pelos especialistas como um recurso para superar as barreiras da translação do conhecimento:

[...] Ações de educação permanente em saúde, com pequenos grupos, partindo das principais dificuldades e problemas naquele serviço de saúde e na assistência à sua população. (E4)

Devem ser pensadas estratégias para engajamento e sensibilização desses profissionais, para que a tomada de decisão em âmbito clínico seja informada pelas melhores evidências disponíveis, sempre levando em consideração o contexto e a realidade local. (E5)

Envolver os profissionais e/ou usuários da APS ativamente no desenvolvimento e aplicação dos modelos para a translação do conhecimento. (E6)

Essas ações estão intimamente ligadas a outra categoria, a cooperação ensino-serviço. A importância de os pesquisadores estarem mais inseridos nos contextos da prática, para produzir pesquisas que realmente tenham congruência com a realidade, foi mencionada pela maioria dos especialistas:

Primeiramente, as pesquisas executadas na APS deveriam estar voltadas para as necessidades do serviço, pois assim poderia despertar mais interesse daqueles profissionais, envolvendo-os em todo o processo. (E1)

Envolver *stakeholders* [partes interessadas] como autores de projetos de pesquisa. (E3)

É imprescindível que haja uma maior aproximação entre os serviços de saúde com a academia. Essa aproximação culmina em benefícios mútuos para ambos, pois permite conhecer de forma participativa sobre as demandas, dificuldades e rotinas dos serviços de saúde e a partir desta demanda discutir e construir soluções aplicadas a determinado contexto. Já para a academia, essa proximidade faz-se necessária a fim de formar profissionais inseridos e alinhados às comunidades na qual irão trabalhar, melhorando a formação dos estudantes. (E4)

O envolvimento e a escuta dos profissionais de saúde em todas as etapas, desde a priorização de temas, construção e delineamento dos estudos, potencialmente pode contribuir para que os resultados da pesquisa possam ser efetivamente aplicados. (E5)

Aproximar os resultados das pesquisas do cotidiano de trabalho dos profissionais requer fundamentalmente, entre outros aspectos, reconhecer o campo de prática, seus limites e potencialidades; identificar objetos de pesquisa relevantes a APS, aproximando profissionais desta área de pesquisadores, fortalecendo a estratégia de integração ensino-serviço-comunidade. (E6)

Envolvê-los desde o início do planejamento da pesquisa, considerar o contexto. (E7)

[...]Pode-se fazer uso de uma plataforma de tradução do conhecimento, uso de líderes de opinião, *knowledge broker* [intermediário do conhecimento, para promover a interação entre pesquisadores e usuários finais]. (E8)

E, por fim, o modelo de financiamento das pesquisas também aparece como um elemento significativo para que o conhecimento científico possa ser aplicado no contexto da Atenção Primária:

A ampliação do financiamento por si só não garante a translação do conhecimento. Deve estar atrelada a estratégias bem pensadas e fundamentadas, já previstas no projeto de pesquisa para tal fim. (E1)

Financiamento para estudos com uso de metodologias de translação do conhecimento. (E3)

[é necessário] adequado incentivo e financiamento para que a translação realmente se efetive. (E6)

5. Discussão

Os resultados obtidos indicaram validade de conteúdo satisfatória, com Índice de Validade de Conteúdo (IVC) geral de 0,90. As sentenças relacionadas aos materiais educacionais e às capacitações como estratégias de translação do conhecimento, bem como a sentença referente à não consideração do contexto das pesquisas como obstáculo à TC, apresentaram os menores valores de IVC dentro do limite aceitável.

Em relação à primeira, os especialistas destacaram que os materiais educacionais ainda priorizam aspectos teóricos, enquanto as capacitações frequentemente não promovem interação efetiva entre pesquisadores e profissionais de saúde. Quanto à segunda, os especialistas que discordaram apontaram que, embora muitas pesquisas considerem o contexto dos serviços de saúde, frequentemente não contemplam etapas voltadas à aplicação prática dos resultados. Ademais, ressaltaram que, independentemente do contexto, é fundamental adequar a linguagem ao público-alvo e aos objetivos da comunicação.

Esses achados indicam que, embora amplamente utilizadas, tais estratégias dependem da forma como são implementadas. A comunicação inadequada dos resultados de pesquisa, caracterizada pelo uso de linguagem excessivamente técnica, interpretações estatísticas de difícil compreensão e ausência de orientações práticas para implementação, constitui um desafio relevante para a translação do conhecimento [18].

Neste estudo, reconhece-se que a participação dos juízes especialistas foi fundamental para elucidar formas de operacionalizar, na prática, as estratégias identificadas na literatura. Sua experiência e qualificação contribuíram para uma análise crítica e rigorosa do conteúdo avaliado, possibilitando a compreensão dos fatores envolvidos na promoção da TC na Atenção Primária à Saúde.

No que se refere à comunicação das evidências, os especialistas enfatizaram a necessidade de recomendações explícitas, apresentadas de forma clara e em linguagem acessível. Esses achados corroboram a literatura que aponta limitações na forma de comunicação dos resultados científicos e dificuldades dos usuários na interpretação de textos acadêmicos, evidenciando a necessidade de “tradução” do conhecimento para uma linguagem aplicável à prática clínica [19,20].

A linguagem na ciência da implementação deve ser consistente, acessível e compreensível a diferentes públicos. Revisões sistemáticas, por exemplo, embora representem fontes relevantes de evidência, frequentemente apresentam conceitos e termos técnicos que dificultam sua interpretação. Nesse

contexto, os pesquisadores, enquanto principais produtores do conhecimento científico, desempenham papel central na promoção do uso de evidências e na redução dessas barreiras [6].

Além disso, o uso de mídias sociais, como Twitter, Facebook e YouTube, mostrou-se uma estratégia potencial para ampliar a disseminação do conhecimento, por possibilitar acesso rápido e abrangente à informação [21].

As atividades de educação permanente em saúde também se destacam como estratégia promissora, uma vez que lacunas no conhecimento e nas habilidades de avaliação crítica das evidências representam barreiras importantes à TC. Profissionais de saúde podem não se sentir aptos a avaliar a validade ou a aplicabilidade dos resultados de pesquisa, o que limita sua incorporação na prática [18,19] Nesse sentido, instituições de saúde podem investir em ações de educação permanente e em infraestrutura tecnológica adequada, enquanto instituições de pesquisa podem ofertar capacitações voltadas ao desenvolvimento de competências em tomada de decisão e aplicação do conhecimento científico [22].

Outro aspecto relevante refere-se ao financiamento de pesquisas. Observa-se a necessidade de maior direcionamento de recursos para estudos aplicados, voltados à resolução de problemas concretos da prática. Dessa forma, é fundamental que o financiamento contemple não apenas a produção de conhecimento, mas também sua implementação e avaliação de impacto [18].

Os resultados também evidenciaram a importância da cooperação entre ensino e serviço para a efetiva translação do conhecimento. Os especialistas destacaram a necessidade de maior inserção dos pesquisadores nos contextos de prática, em abordagens colaborativas que envolvam tanto os produtores quanto os usuários do conhecimento na construção das evidências [23].

Abordagens centradas exclusivamente nos pesquisadores tendem a gerar evidências percebidas como pouco relevantes pelos usuários, o que contribui para sua subutilização na prática em saúde [24]. Por outro lado, o envolvimento dos usuários ao longo do processo de pesquisa favorece a produção de conhecimentos mais pertinentes, aplicáveis e com maior potencial de impacto nas decisões clínicas, gerenciais e políticas [2].

Nesse sentido, os usuários podem contribuir em diferentes etapas do processo de pesquisa, desde a definição do problema até a implementação dos resultados, fornecendo informações contextuais relevantes e facilitando a disseminação do conhecimento. Sua participação também contribui para identificar atores-chave e fortalecer a utilização das evidências na prática [25].

A literatura tem evidenciado diversos benefícios das parcerias em pesquisa em saúde, tanto para pesquisadores quanto para usuários do conhecimento [26-28]. Entre esses benefícios, destacam-se maior motivação, atitudes mais positivas em relação à pesquisa, melhor acesso à informação e fortalecimento de sentimentos de empoderamento e confiança [28].

Para operacionalizar a cooperação entre ensino e serviço, estudos indicam a necessidade de estabelecer e manter relações colaborativas, definir níveis de envolvimento dos *stakeholders* ao longo das diferentes fases da pesquisa, adaptar estratégias conforme o contexto e monitorar os resultados dessas parcerias [28].

Entretanto, limitações econômicas e logísticas podem dificultar a implementação dessas estratégias, exigindo alternativas para aproximar pesquisa e prática [29]. Além disso, o trabalho conjunto entre pesquisadores e tomadores de decisão representa um desafio, uma vez que esses atores possuem diferentes perspectivas, objetivos, linguagens e percepções de tempo [30].

No contexto brasileiro, observa-se que a integração entre pesquisadores, profissionais, pacientes e instituições ainda é incipiente, associada à escassez de recursos financeiros e ao baixo investimento em pesquisas aplicadas. Soma-se a isso a necessidade de fortalecer a formação acadêmica e profissional para o desenvolvimento de habilidades críticas na avaliação de evidências científicas [31].

Dessa forma, estudos futuros devem priorizar o desenvolvimento de serviços de apoio baseados em evidências, incluindo ferramentas e estratégias que promovam maior integração entre os serviços de saúde e o meio acadêmico [28].

Por fim, a lacuna entre ciência e prática, os entraves naturais e criados entre elas mostram que a translação do conhecimento é um processo que precisa ser colocado em prática. As formas de fazê-lo requerem atitudes do meio acadêmico e do ambiente político e de gestão [25].

6. Conclusão

Este estudo validou o conteúdo referente às barreiras e estratégias de translação do conhecimento na Atenção Primária à Saúde, evidenciando adequada validade de conteúdo.

Além disso, os resultados permitiram identificar estratégias para a superação das barreiras à translação do conhecimento, destacando a importância da comunicação acessível das evidências, da educação permanente, do financiamento orientado à aplicação prática e da cooperação entre ensino e serviço. Esses achados contribuem para o fortalecimento da incorporação do conhecimento científico na prática em saúde, especialmente no contexto da Atenção Primária.

7. Fonte de financiamento

A pesquisa foi realizada com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Referências

- [1] Canadian Institutes of Health Research (CIHR). More about knowledge translation at CIHR: knowledge translation definition [atualizado em 2016]. <https://cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html#2>.
- [2] Graham ID, Kothari A, McCutcheon C. Moving knowledge into action for more effective practice, programmes and policy: protocol for a research programme on integrated knowledge translation. *Implementation Sci.* 2018; 13 (22). <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0700-y>
- [3] Hall A, Furlong B, Pike A, Logan G, Lawrence R, Ryan A, et al. Using theatre as an arts-based knowledge translation strategy for health-related information: a scoping review protocol. *BMJ Open* 2019; 9:e032738. <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-032738>
- [4] Stewart R, Langer L, Erasmus Y. An integrated model for increasing the use of evidence by decision-makers for improved development, *Development Southern Africa.* 2019; 36 (5): 616-631. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2018.1543579>

- [5] Murunga VI, Oronje RN, Bates I, Tagoe N, Pulford J. Review of published evidence on knowledge translation capacity, practice and support among researchers and research institutions in low- and middle-income countries. *Health Res Policy Sys.* 2020; 18 (16). <https://doi.org/10.1186/s12961-019-0524-0>
- [6] Oronje RN, Mukiira C, Kahurani E, Murunga V. Training and mentorship as a tool for building African researchers' capacity in knowledge translation. *PLoS ONE.* 2022 17(3): e0266106. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266106>
- [7] Yeung E, Scodras S, Salbach NM, Kothari A, Graham ID. Identifying competencies for integrated knowledge translation: a Delphi study. *BMC Health Serv Res.* 2021 21 (1181). <https://doi.org/10.1186/s12913-021-07107-7>
- [8] Oliver K, Innvar S, Lorenc T, Woodman J, Thomas J. A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers. *BMC Health Serv Res.* 2014 14 (2) <https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-2>
- [9] Ellen ME, Léon G, Bouchard G, Ouimet M, Grimshaw JM, Lavis JN. Barriers, facilitators and views about next steps to implementing supports for evidence-informed decision-making in health systems: a qualitative study. *Implement Sci.* 2014 Dec 5(9):179. doi: 10.1186/s13012-014-0179-8.
- [10] Duong D. Healthcare context for knowledge translation in Vietnam: Development and application of the Context Assessment for Community Health (COACH) tool [Thesis]. The Uppsala University; 2017.
- [11] Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília; 2017.
- [12] Schneider LR, Rodrigues Junior AS. Estratégias para promover a translação do conhecimento na atenção primária à saúde: revisão de escopo. *Rev Gaúcha Enferm.* 2022;43(esp):e20220107. doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2022.20220107.pt>.
- [13] Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Resolução n 466 de 12 de dezembro de 2012: diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília; 2012.
- [14] Pasquali L. Principios de elaboração de escalas psicológicas. *Rev. Psiq. Clin.* 1998; 25 (5) Edição Especial: 206-213.
- [15] Lynn MR. Determination and quantification of content validity. *Nurs Res.* 1986;35(6):382-5. PMID: 3640358.
- [16] Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. *Res Nurs Health.* 2007;30(4):459-67. doi: 10.1002/nur.20199. PMID: 17654487.
- [17] Bardin L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70; 2016.
- [18] Ferraz L, Pereira RPG, Pereira AMRC. Tradução do Conhecimento e os desafios contemporâneos na área da saúde: uma revisão de escopo. *Saúde debate.* 2019; 43(2) doi: 10.1590/0103-11042019s215.
- [19] Schneider LR, Pereira RPG, Ferraz L. A prática baseada em evidência no contexto da Atenção Primária à Saúde. *Saúde debate.* 2018; 42 (118). <https://doi.org/10.1590/0103-1104201811804>

- [20] Phillips WR, Sturgiss E, Hunik L, Glasziou P, Olde Hartman T, Orkin A, Reeve J, Russell GM, van Weel C. Improving the Reporting of Primary Care Research: An International Survey of Researchers. *J Am Board Fam Med*. 2021 Jan-Feb;34(1):12-21. doi: 10.3122/jabfm.2021.01.200266
- [21] Ndumbe-Eyoh S, Mazzucco A. Social media, knowledge translation, and action on the social determinants of health and health equity: A survey of public health practices. *J Public Health Policy*. 2016 Nov;37(Suppl 2):249-259. doi: 10.1057/s41271-016-0042-z.
- [22] Rapport F, Clay-Williams R, Churruca K, Shih P, Hogden A, Braithwaite J. The struggle of translating science into action: Foundational concepts of implementation science. *J Eval Clin Pract*. 2018 Feb;24(1):117-126. doi: 10.1111/jep.12741.
- [23] Williamson A, Tait H, El Jardali F, Wolfenden L, Thackway S, Stewart J, et al. How are evidence generation partnerships between researchers and policy-makers enacted in practice? A qualitative interview study. *Health Res Policy Sys*. 2019; 17 (41) <https://doi.org/10.1186/s12961-019-0441-2>
- [24] Tittlemier BJ, Cooper J, Steliga D, Woodgate RL, Sibley KM. A scoping review to identify and describe the characteristics of theories, models and frameworks of health research partnerships. *Health Res Policy Sys*. 2022; 20 (69). <https://doi.org/10.1186/s12961-022-00877-4>
- [25] Martinez-Silveira MS, Silva CH, Laguardia J. Conceito e modelos de 'knowledge translation' na área de saúde. *Rev Eletron Comun Inf Inov Saúde*. 2020;14(1):225-46. <http://dx.doi.org/10.29397/reciis.v14i1.1677>
- [26] Binet A, Gavin V, Carroll L, Arcaya M. Designing and Facilitating Collaborative Research Design and Data Analysis Workshops: Lessons Learned in the Healthy Neighborhoods Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2019; 24;16(3):324. doi: 10.3390/ijerph16030324.
- [27] Roberge-Dao J, Yardley B, Menon A, Halle MC, Maman J, Ahmed S, et al. A mixed-methods approach to understanding partnership experiences and outcomes of projects from an integrated knowledge translation funding model in rehabilitation. *BMC Health Serv Res*. 2019 19 (230). <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4061-x>
- [28] Hoekstra F, Mrklas KJ, Khan M, McKay RC, Vis-Dunbar M, Sibley KM, et al. A review of reviews on principles, strategies, outcomes and impacts of research partnerships approaches: a first step in synthesising the research partnership literature. *Health Res Policy Sys*. 2020; 18 (51). <https://doi.org/10.1186/s12961-020-0544-9>
- [29] Harper LD, McCunn R. "Hand in Glove": Using Qualitative Methods to Connect Research and Practice. *Int J Sports Physiol Perform*. 2017;12(7):990-993. doi: 10.1123/ijsp.2017-0081.
- [30] Choi BCK, Pang T, Lin V, Puska P, Sherman G, Goddard M, et al. Can scientists and policy makers work together? *J Epidemiol Community Health*. 2005; 59(8):632-637. doi: 10.1136/jech.2004.031765
- [31] Vieira ACG, Gastaldo D, Harrison D. How to translate scientific knowledge into practice? Concepts, models and application. *Rev Bras Enferm*. 2020; 73(5):e20190179. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0179>